

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDAGI HUQUQBUZARLIKLAR
TUSHUNCHASI, O'ZIGA XOSLIGI VA OLDINI OLISH
CHORA-TADBIRLARI**

Nurmatov Jasur Jaxongir o'g'li,
O'zbekiston Respublikasi IIV
Akademiyasi magistratura tinglovchisi
e-mail: jnurmatov738@gmail.com
orcid ID: 0009-0007-2283-0549

Annotatsiya. Maqolada o'tkazilgan empirik tadqiqotlar asosida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasidagi kriminologik vaziyatga baho berilgan hamda ularni oldini olish choralari taklif etilgan.

Аннотация. В статье на основе проведенных эмпирических исследований дана оценка криминологической ситуации среди студентов высших учебных заведений и предложены меры по ее предотвращению.

Abstract. Based on the empirical research conducted in the article, an assessment of the criminological situation among students of higher educational institutions is given, and measures for its prevention are proposed.

Kalit so'zlar: talaba-yoshlar, huquqbuzarliklar, jinoyatchilik, kriminologik xarita, kriminologik diagnostika, prognozlash, yagona kodeks, jamoatchilik nazorati, anketa-so'rovnoma.

Keywords: student youth, offenses, crime, criminological map, criminological diagnostics, forecasting, unified code, public control, questionnaire.

Ключевые слова: студенческая молодежь, правонарушения, преступность, криминологическая карта, криминологическая диагностика, прогнозирование, единый кодекс, общественный контроль, анкетирование.

Dunyoda yoshlar jinoyatchiligi bilan bog'liq qoidalar Birlashgan Millatlar Tashkilotining «Bola huquqlari to'g'risida»gi konvensiyasida [1] va har bir davlatning milliy qonun hujjatlarida belgilangan. Dunyo aholisining 35 foizini [2], mamlakatimiz aholisining 55,6 foizini [3] yoshlar tashkil etayotgan bugungi kunda yoshlar jinoyatchiligi profilaktikasining tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurati mavjuddir. Shu jumladan, talabalar yoshlardan farqli o'laroq, jamiyatning ijtimoiy hayotida alohida o'rin egallaydi va ular mamlakatning madaniy va intellektual salohiyatini ko'rsatib beruvchi muhim omildir. Talaba-yoshlar davlatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotining faol ishtirokchisi sifatida jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi. Shu bois jamiyat axloqan yetuk, ma'naviy

boy, qonunga itoatkor, o'z huquq va majburiyatlarini anglaydigan vatanparvarlik tuyg'usi rivojlangan, o'zi va yaqinlari uchun mas'uliyatli, mamlakat hayotida faol ishtirok etishga tayyor shaxsni tarbiyalashdan kuchli manfaatdordir.

Barkamol avlodni voyaga yetkazish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarga doimiy g'amxo'rlik qilish mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoev rahbarligida amalga oshirilayotgan siyosatning eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Quvonarlisi shuki, bugun O'zbekistonda dunyoni yangicha idrok etadigan, o'z taqdirini xalqi, Vatani taqdiri bilan bir deb biladigan yangi avlod shakllanmoqda. Ular ajdodlar ma'naviy merosini ham, umumbashariy qadriyatlar, aqliy kashfiyotlarni ham teng o'zlashtirmoqdalar. Binobarin, yuragida milliy iftixor tuyg'usi, Vatan muhabbati jo'sh urgan bilimdon, dono, tadbirkor yoshlar har qanday mamlakatning salohiyati, kelajagini belgilaydigan asosiy kuchdir [4].

Mamlakatimizda talabalar o'rtasida jinoyatchilik aholining boshqa ijtimoiy guruhlariga qaraganda kamroq tarqalgan. Biroq, buning ijtimoiy xavfliligi boshqa toifadagi jinoyatchi shaxsining qilmishiga qaraganda bir necha barobar og'irroq hisoblanadi.

Sababi, bugungi kunda jamiyatning rivojlanishi murakkab kriminologik vaziyat bilan tavsiflanadi. Jinoiy tahdidlar soni va darajasi ortib borayotganligi, iqtisodiyotdagi jadal o'zgarishlar, jamiyat hayotining kriminalizatsiyasi, madaniy qadriyatlarning salbiy tomonga o'zgarishi, ma'naviyat va axloqning tanazzuli, jinoiy submulturaning kengayishi, aholining davlat organlariga nisbatan ishochsizligi hamda boshqa salbiy jarayonlar ijtimoiy vaziyatni izdan chiqarishdan tashqari, oliy ta'lim muassasalaridagi sog'lom muhitga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

So'ngi vaqtlarda talabalar moddiy tomondan atrofdagilar o'rtasida obro'ga erishish maqsadida qo'shimcha ishlashga va ko'pincha noqonuniy bo'lgan daromad olishning boshqa usullarini izlashga majbur bo'lib, jabrlanuvchiga aylanib qolmoqda. Boshqalar esa bunday obro'ni «g'ayriijtimoiy tarzda yashab», o'z ehtiyojlarini qondirishni deviant xulq-atvor shakllarida topadilar. Ushbu holatni o'tkazilgan anketa-so'rovida ishtirok etgan respondentlarning 82 foizi tasdiqladi.

Bunga sabab bugungi kunda talabalarning o'z ijtimoiy va moddiy holatidan qoniqmasligi hisoblanadi. Bu ma'naviy bo'shliq ularni murakkab vaziyatlardan chiqishning shubhali yo'llarini izlashga majbur qilmoqda. Vaholanki, oliy ta'lim muassasalari talabalari yoshlar ichida eng faol qismni tashkil qiladi, ular ijtimoiy ziddiyatlar va adolatsizliklarga o'ta sezgirlik bilan munosabat bildirishadi. Aynan shu xususiyat ularni ekstremistik faoliyatga jalb qilish uchun ishlatiladi. Binobarin, ekstremistik tashkilotlar va ularning vakillari, o'z faoliyatini ijtimoiy ahamiyatga ega

deb ko'rsatishga harakat qilib, talabalarni o'z jinoiy maqsadlari yo'lida faol ishlatadilar.

Talabalarining bo'sh vaqtini tashkil qilishdagi bo'shliq ko'pincha ijtimoiy normalarga zid bo'lgan ishlar bilan to'ldiriladi. Ko'pchilik talabalar alkogol ichimliklar iste'mol qilish, psixoaktiv moddalar qabul qilish, shubhali reputatsiyaga ega tungi klublarga tashrif buyurish va jinoyat olami vakillari bilan aloqalar o'rnatish orqali vaqt o'tkazishadi. Afsuski, bugungi kunda talabalar o'rtasida yengil narkotik moddalarni qabul qilishga, jamoat joylarida alkogol ichimliklar iste'mol qilishga, qo'pol so'zlar ishlatishga va axloqqa zid munosabatlarga hayrihox munosabat shakllangan. Ma'lumot o'rnida, oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazilgan sotsiologik so'rov natijalari shuni ko'rsatadiki, so'rovda qatnashgan talabalarining 60% dan ko'prog'i ular o'rtasida ushbu tendensiyalar mavjudligini tasdiqlagan.

Afsuski, bugungi zamonaviy ta'lim tizimida 2000 yillar boshidagi salbiy tendensiyalar saqlanib qolgan. Jumladan, tarbiya ishlari hanuzgacha oliy ta'lim muassasalari faoliyatining ustuvor yo'nalishlari qatoriga kiritilmagan. Ta'limning ortiqcha tijoratlashuvi bilimga tovar sifatida qarashni shakllantirgan va tarbiya vazifalarini ikkinchi darajaga tushirgan. Bunday xulosani bizning so'rovlarimizda qatnashgan ekspertlar tasdiqladi. So'rovda ishtirok etgan respondentlarning 68% oliy o'quv yurtlarida tarbiya ishlarini tashkil etishda jiddiy muammolar mavjudligini qayd etgan. Yuqoridagi salbiy tendensiyalar natijasida yoshlar, ayniqsa, talabalar o'rtasida jinoyatchilik darajasi oshmoqda.

Shu bilan birga, talabalar jinoyatchiligi muammolariga bag'ishlangan tadqiqotlar ilmiy adabiyot sahifalarida juda kam uchraydi. Mazkur masalaga oid maxsus kompleks kriminologik tadqiqotlar yakka yoki epizodik xususiyatga ega bo'lib, bu holat quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

birinchidan, talabalar jinoyatchiligi muammosi ko'pincha yoshlar jinoyatchiligi muammosi bilan birga o'rganiladi va yoshlar jinoyatchiligi doirasida baholanadi. Ammo bu yondashuvni to'liq to'g'ri deb bo'lmaydi. Yoshlar jinoyatchiligi tushunchasi turli jinoyatlar va ularni sodir etgan shaxslarni qamrab oladi. Masalan, bunday jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning yosh diapazoni 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lib, bu yosh guruhlarining psixologik, demografik, ijtimoiy va boshqa xususiyatlari (oilaviy holati, faoliyat turi, turmush tarzi va h.k.) hayot davomida ta'lim olish prinsipiga asosan talabalar jinoyatchiligidan birmuncha farq qiladi. Bunday farqli xususiyatlarning mavjudligi va o'zaro bog'liq bo'lmagan tendensiyalarning birlashtirilishi qiyinchiliklarga olib keladi. Talabalar jinoyatchiligini alohida tur sifatida ajratib o'rganish ushbu ziddiyatlarni ma'lum darajada bartaraf

etadi. Bu turdagi jinoyatchilik aksariyat hollarda 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni qamrab oladi (ayrim istisnolardan tashqari), ular talabalik maqomiga ega va talaba muhitiga xos bo'lgan barcha ijtimoiy vaziyatlarni his qiladi. Bunday jinoyatlar jinoyatni sodir etuvchining shaxsiy xususiyatlari, jinoiy xatti-harakat mexanizmi, motivlari, ijtimoiy oqibatlari, ularni oldini olish choralari va imkoniyatlari jihatidan bir-biriga o'xshashlikka ega;

ikkinchidan, talabalar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni statistik hisobga olishda jiddiy kamchiliklar mavjud. Xususan, biz tomonimizdan hududlar kesimida olingan statistik ma'lumotlar ilmiy tahlil uchun yaroqsiz bo'lib chiqdi, chunki ularda ko'rsatkichlar epizodik ravishda qayd etilgan va ishonchlilik talablariga to'liq javob beraydi. Biz o'tkazgan ekspertlik so'rovi natijalariga ko'ra, rasmiy jinoyatchilik statistikasi talabalar muhitidagi barcha jinoiy xatti-harakatlarning atigi 10 foizini qayd etadi. Biz o'tkazgan ekspert so'rovlari natijasida talabalar tomonidan sodir etiladigan qonun buzilishi holatlarining taxminan 85 foizini ma'muriy huquqbuzarliklar tashkil etadi. Bular jamoat tartibiga, aholi salomatligiga va ijtimoiy axloqqa tahdid soluvchi huquqbuzarliklar, yo'l harakati qoidalarini buzish va kelajakdagi jinoiy faoliyatga asos bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa qoidabuzarliklardir.

Shuningdek, talabalar o'rtasida sodir etilayotgan jinoyat turlari to'g'risida o'tkazilgan so'rovnomada ishtirok etgan respondentlar eng keng tarqalgan jinoyatlar sifatida:

1. Giyohvandlik moddalari va narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar.
2. Korrupsion jinoyatlar.
3. Zo'rovonlik bilan bog'liq jinoyatlar (sog'liqqa zarar yetkazish, jinsiy erkinlik va daxlsizlikka qarshi jinoyatlar);
4. Mulkka qarshi jinoyatlar (bosqinchilik, talonchilik, firibgarlik, o'g'rilik) [5].

Shuningdek, talabalar orasida quyidagi jinoyatlar ham tez-tez uchraydi: yo'l harakati xavfsizligiga qarshi jinoyatlar, terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar, kiberjinoyatlar va tan jarohati bilan bog'liq jinoyatlar hamda shahvoniy xizmatlarni ko'rsatish va hokazolar.

Ushbu jinoyatlar talabalar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarning asosiy turlarini tashkil etadi va ularning ijtimoiy muhitga salbiy ta'siri juda katta.

Talabalar o'rtasida jinoiy muhitning shakllanishiga bir necha omillar ta'sir ko'rsatadi, jumladan, biz o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, talabalarning 86%i ta'lim jarayonida noqonuniy holatlarga turli darajada duch kelgan.

Kriminologlar oliy ta'lim muassasalaridagi noqonuniy munosabatlarni ikki turga ajratadilar:

1. Nepotizm orqali muammolarni hal qilish – bunda talabalar o‘zaro yordam, tanish-bilishchilik, shaxsiy iltimoslar orqali ba’zi masalalarni hal qiladilar.

2. Ta’limdagi mayda huquqbuzarliklardan jinoiy xatti-harakatlarga o‘tish – bunda ta’lim jarayonida pora berish, noqonuniy pul yig‘ish, mansabdor shaxslarni sotib olish kabi holatlar uchraydi [6].

Modomiki, oliy ta’lim muassasalarida bunday noqonuniy munosabatlar hukm surar ekan, talabalar muhitida jinoiy xulq-atvorning shakllanishi tobora avj oladi va bu ta’lim tizimining samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Yuqoridagi omillar natijasida talabalar o‘rtasida qonun me’yorlarini buzish odatiy holga aylanib bormoqda. Talabalar o‘z manfaat va ehtiyojlarini qondirish maqsadida qonun va axloq normalarini chetlab o‘tishga harakat qilmoqda. Bu esa jamoa ichidagi muhitni buzib, talabalarning 2 guruhga ajralib qolishiga sabab bo‘lmoqda. Jumladan, **birinchi guruhga** qonun va axloq qoidalariga amal qilmaydigan, ya’ni maqsadga erishish uchun har qanday yo‘ldan foydalanishga tayyor bo‘lgan talabalar; **ikkinchi guruhga** o‘z o‘quv majburiyatlarini to‘liq bajaradigan, ta’lim muassasasi tomonidan o‘rnatilgan talablarga qat’iy bo‘ysunuvchi, bilimga chanqoq va shaxsiy kun tartibiga qattiq rioya qiluvchi talabalar kiradi [7]. Bu holat talabalar o‘rtasida huquqbuzarliklar va axloqiy buzilishlarning ko‘payishiga olib kelishi mumkin.

Profilaktika ob’ekti sifatida talabalar qatlamini o‘rganishning o‘ziga xos jihati shundaki, talabalar boshqa ijtimoiy guruhlariga nisbatan odob-axloqi, dunyoqarashi, qadriyatlarini, fikrlashi qisqa fursat ichida keskin o‘zgaradigan toifa hisoblanadi. Bu esa oliy ta’lim muassasalaridagi huquqbuzarliklarning oldini olish chora-tadbirlarini samarali amalga oshirish va talabalarni ijtimoiy jihatdan to‘g‘ri yo‘naltirish imkonini beradi.

Ushbu sohada samarali profilaktika chora-tadbirlarini ishlab chiqish uchun oliy ta’lim muassasasi ma’muriyati va ichki ishlar organlari talabalarning jinoiy yoki boshqa g‘ayriijtimoiy faoliyatga qay darajada jalb etilganligi haqida aniq va ob’ektiv ma’lumotga ega bo‘lishi kerak.

O‘tkazilgan so‘rovnomamiz natijalariga ko‘ra, respondentlarning 76% i bu yo‘nalishda kriminologik ma’lumotlar yetishmasligini dolzarb muammo sifatida ta’kidladi. Bu esa jinoyatchilikning oldini olishda samarali choralar ko‘rilishni qiyinlashtiradi.

Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, oliy ta’lim muassasalarida har yili kriminologik holatni tizimli ravishda tahlil qilib borish zarur.

Mazkur tahlillar vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

1. Oliy ta'lim muassasalaridagi kriminogen vaziyatga baho berish va talabalarda g'ayriijtimoiy xulq-atvorning shakllanishi hamda ularning jinoyat olamiga kirib qolishi sabablarini o'ranish;

2. Talabalarni jinoyat va huquqbuzarliklarga jalb etilish mexanizmini (sub'ektlar, ob'ektlar, usullar va h.k.) aniqlash;

3. Talabalarni jinoyat olamiga kirib qolish darajasiga ko'ra guruhlarga ajratish, kelgusida ularga mos ravishda profilaktik choralar ishlab chiqish;

4. Talabalarning turli jinoyatlarga nisbatan munosabatini aniqlash;

5. Talabalarning jinoyat va huquqbuzarliklar haqida xabardorlik darajasini o'rganish, ularning jinoyatchilikka qarshi kurash choralari va huquq-tartibot organlariga bo'lgan munosabatini aniqlash.

Bunday tadqiqotlar asosida jinoyatchilikka qarshi samarali profilaktika choralari ishlab chiqish va oliy ta'lim muassasalaridagi huquqbuzarliklar darajasini kamaytirish mumkin.

Qolaversa, tadqiqot jarayonini amalga oshirish uchun quyidagi mexanizmlardan foydalanish taklif etiladi:

1. Oliy ta'lim muassasalari uchun maxsus kriminologik xarita yuritish lozim. Bu karta orqali kriminogen vaziyat va jinoyatchilikni tahlil qilish uchun muhim ma'lumotlar yig'iladi, jumladan:

- Oliy o'quv yurtining joylashuvi (geografik omillar);
- Talabalarning demografik va etnik tarkibi;
- Ma'muriy huquqbuzarliklar ko'rsatkichlari;
- Muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar;
- Alkogol va narkotik moddalarni iste'mol qilishga moyillik va h.k.

2. Talabalarning jinoiy faoliyatga ko'nikkanlik darajasini baholash:

○ Yollangan jinoyatlar ta'sir doirasiga tushib qolgan talabalarning kriminologik xususiyatlarini o'rganish.

○ Oliy ta'lim muassasalaridagi jinoyatchilikning umumiy ko'rsatkichlarini aniqlash.

Oliy ta'lim muassasalari ma'muriyati va huquq-tartibot organlari statistik ma'lumotlar va ijtimoiy so'rovnomalar orqali bu ko'rsatkichlarni baholashi va monitoring qilishi mumkin. Bunday tadqiqotlar talabalar o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarni o'z vaqtida aniqlash va ularga qarshi samarali choralar ko'rish imkonini beradi.

Oliy ta'lim muassasalaridagi kriminologik vaziyatni tahlil qilish va uning yaqin kelajakdagi rivojlanishini prognoz qilish uchun kriminologik diagnostikadan foydalanish tavsiya etiladi.

Kriminologik diagnostika va prognozlash deganda, bugungi holatni aniq baholash va unga mos ravishda kelajakda yuz beradigan o'zgarishlar uchun strategiya ishlab chiqish, oliy ta'lim muassasalarida jinoyatchilikni kamaytirish bo'yicha rasmiy profilaktika tadbirlarini rejalashtirish, profilaktika choralarning samaradorligini baholash va zarur hollarda ularga o'zgartirishlar kiritish tushuniladi.

Demak, kriminologik diagnostika va prognozlash yangi jinoiy tendensiyalarni o'z vaqtida aniqlash va ularning ko'payishiga yo'l qo'ymaslik hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishga qaratilgan strategiyani ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Talabalar jinoyatchiligining oldini olishda quyidagi sub'ektlar o'rtasida hamkorlikni tashkil etish muhimdir:

1. Oliy ta'lim muassasalari ma'muriyati – profilaktik choralarni boshqarishda asosiy sub'ekt hisoblanadi.

2. Huquq-tartibot idoralari – (ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar) jinoiy holatlarni monitoring qiladi va zarur choralarni ko'radi.

3. Jamoat tashkilotlari – profilaktik faoliyatda faol ishtirok etib, talabalarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi.

Bunday tizimli yondashuv talabalar o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirishga va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Talabalar jinoyatchiligining oldini olishda oliy ta'lim muassasasi ma'muriyati bilan bir qatorda asosiy sub'ektlardan biri – universitet profilaktika inspektorlari va hududiy profilaktika inspektorlari hisoblanadi. Ular oliy ta'lim muassasasi joylashgan hududdagi huquq-tartibotni ta'minlash uchun mas'uldirlar.

Hamkorlik natijasida quyidagi ishlar amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

1. Oliy ta'lim muassasalari uchun maxsus kriminologik xaritalar tayyorlash;
2. Huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha dasturlar va rejalar ishlab chiqish;
3. Jinoyatchilik xavfini oldindan baholash va uni kamaytirish bo'yicha kriminologik prognozlarga asoslangan holda choralar ko'rish.

Hududiy profilaktika inspektorlarining oliy ta'lim muassasalari ma'muriyatiga bilan hamkorligi:

- Tashkiliy-metodik ko'mak – profilaktika ishlarini qanday tashkil qilish bo'yicha maslahatlar berish;

- Huquqiy ko'mak – huquqbuzarliklarning oldini olish va talabalarining huquqiy savodxonligini oshirishga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish.

Bundan tashqari, hududiy profilaktika inspektorlari oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlikda huquqbuzarliklarning umumiy va yakka tartibdagi profilaktikasini tashkil etadi, talabalarining jinoyat sodir etishga moyillik darajasiga qarab turli profilaktika choralarni ishlab chiqadi. Bunday tizimli hamkorlik oliy ta'lim muassasalaridagi

jinoyatchilik darajasini kamaytirish va huquqbuzarliklarning oldini olish uchun samarali mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, oliy ta'lim muassasasining profilaktika inspektori quyidagi vazifalarni bajarishi shart:

- Oliy ta'lim muassasasi tuzilmasi va faoliyat rejimi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish;

- Oliy ta'lim muassasasi hududidagi kriminologik vaziyatni tahlil qilish, jinoyatchilikning oldini olish samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar tayyorlash;

- Ta'lim jarayoniga mos ravishda profilaktika tadbirlarini rejalashtirish va amalga oshirish;

- Ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan talabalar bilan profilaktik suhbatlar olib borish, shu jumladan, ekstremizm va radikalizm harakatlarining oldini olish;

- Talabalar o'rtasida huquqbuzarliklarni kamaytirish uchun yoshlar ishlari agentligi imkoniyatlaridan foydalanish;

- Oliy ta'lim muassasasi rahbariyati va professor-o'qituvchilar tarkibiga huquqiy va metodik yordam ko'rsatish, talabalar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish va profilaktik tadbirlar o'tkazish bo'yicha maslahatlar berish.

Mazkur chora-tadbirlar natijasida, talabalar o'rtasida jinoyatchilik darajasini pasayishiga, oliy ta'lim muassasalarida umumiy huquqiy muhitni yaxshilanishiga, talabalarning huquqiy madaniyati yaksalishiga hamda ularni jinoyatchilikdan himoya qilishning samalari tizimini yo'lga qo'yishga erishish mumkin.

Bunday yondashuv jinoyatchilikka qarshi kurashda samarali hamkorlikni ta'minlash va profilaktika ishlarini kuchaytirishga yordam beradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, oliy ta'lim muassasalarida huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish hamda talaba yoshlar jinoyatchiligini oldini olishni tartibga soluvchi huquqiy asoslari bugungi kunga qadar mavjud emas. Mazkur kamchilikni bartaraf etish uchun Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi, shuningdek, boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda qo'shimcha normativ-huquqiy hujjat ishlab chiqilishi lozim.

Yangi normativ-huquqiy hujjatning vazifalari:

- Talabalar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishni tartibga solish;

- Hududiy ichki ishlar organlari, oliy ta'lim muassasalari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar o'rtasida samarali hamkorlikni tashkil etish;

- Profilaktik faoliyatni baholash uchun aniq mezonlar belgilash.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatni qabul qilishning zarurati shundaki, huquqiy asoslar jinoyatchilikka qarshi kurash samaradorligini oshiradi, huquqbuzarliklarni

oldini olish tizimini takomillashtiradi, har bir sub'ektning huquq va majburiyatlari hamda vazifalarini aniq belgilaydi.

Taklif etilayotgan hujjat talabalar o'rtasida huquqbuzarliklarni oldini olish va profilaktik choralarning samaradorligini kafolatlaydi.

Xulosa o'rnida, talabalar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish yuzasidan quyidagi chora-tadbirlarni taklif qilamiz:

- o Barcha oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun yagona odob-axloq me'yorlari kodeksini ishlab chiqish orqali oliy ta'lim muassasasi va talabalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi yagona standartlarni belgilash;

- o Kodeksda talabalar o'rtasida axloqiy va huquqiy munosabatlarning asosiy qoidalari belgilanishi lozim;

- o Oliy ta'lim muassasalaridagi axborot vositalari (gazetalar, saytlar, ijtimoiy tarmoqlar) orqali talabalarning huquqiy maqomi, ularning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish masalalari, huquqbuzarliklar uchun javobgarlik to'g'risida doimiy ravishda ma'lumotlar chop etish;

- o Tolerantlikni shakllantirish, korrupsiyaga qarshi targ'ibot, yo'l harakati qoidalarini buzish va narkotiklar iste'molining oldini olish bo'yicha davra suhbatlari, festivallar, treninglar va forumlar o'tkazish;

- o Shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha ma'rifiy tadbirlar tashkil etish;

- o Tibbiyot xodimlari, psixologlar, ichki ishlar organlari va boshqa huquq-tartibot idoralari mutaxassislarini jalb qilgan holda talabalar uchun axloqiy-huquqiy ma'ruzalar tashkil etish;

- o Talabalar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha broshyuralar, videodarslar, o'quv qo'llanmalar, bukletlar, bilbordlar va yodnoma materiallarini ishlab chiqish;

- o Ushbu materiallar har bir hudud va oliy ta'lim muassasasidagi kriminologik vaziyat xususiyatlarini hisobga olgan holda tayyorlanishi maqsadga muvofiq.

Mazkur chora-tadbirlarning amalga oshirilishi oliy ta'lim muassasalarida jinoyatchilik darajasini kamaytirishga, huquqiy madaniyatni oshirishga va talabalarning xavfsiz muhitda ta'lim olishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct>
2. <https://daryo.uz> (20.12.2024 yil).
3. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekistonning-kelajak-yoshlari-imkoniyat-va-huquqiy-kafolat>

4. Nurmatov J. Talaba-yoshlar huquqiy savodxonligini oshirish – oliy ta’lim muassasalarida huquqbuzarliklarni oldini olishning muhim omili // Journal of International Scientific Research. Vol. 1 Issue 5. (2024, 12). <https://spaceknowladge.com/index.php/JOISR/article/view/581>

5. Ichki ishlar vazirligi jinoiy-huquqiy statistika markazi ma’lumotlari, 2024 (12).

6. <https://strategy.uz/index.php?news=615&lang=uz>

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 – 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentyabrdagi “O‘zbekiston – 2030 strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-158 son Farmoni.